

МАЪМУРИЙ ИШЛАРНИ ҚОНУНЧИЛИК АСОСИДА ҲАЛ ҚИЛИНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ҲУСУСИЯТЛАРИ

Махмудова Мадина Аскарбековна

Судьялар Олий мактаби Маъмурий ҳуқуқ йўналиши тингловчиси

Аннотация: Ушбу мақолада маъмурий суд ишларини юритишда низоларни қонунчилик асосида ҳал қилиш ҳақида сўз боради. Муаллиф ҳуқуқий маълумотларга таяниб, мавжуд илмий адабиётлар асосида маъмурий низоларни қонунчилик асосида ҳал қилишнинг ўзига хос жиҳатларни ўрганган ва таҳлил қилган.

Калит сўзлар: Маъмурий ишларни қонунчилик асосида ҳал қилиш.

Аннотация: В данной статье речь идет о правовом разрешении споров в административном судебном порядке. Автор, опираясь на правовую информацию, на основе существующей научной литературы изучил и проанализировал особенности разрешения административных споров на основании законодательства.

Ключевые слова: Разрешение административных дел на основании законодательства.

Abstract: This article deals with the legal resolution of disputes in administrative court proceedings. The author, relying on legal information, studied and analyzed the specific aspects of resolving administrative disputes on the basis of legislation on the basis of existing scientific literature.

Key words: Resolution of administrative cases on the basis of legislation.

Кириш қисм (Introduction):

Мамлакатимизда маъмурий судларнинг ташкил этилиши Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 134-моддаси биринчи қисмида назарда тутилган Ўзбекистон Республикаси Олий суди фуқаролик, жиноий, иқтисодий ва маъмурий суд ишларини юритиш соҳасида суд ҳокимиятининг олий органи

ҳисобланиши билан боғлиқ конституциявий норманинг амалга оширилишини ҳам таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан илгари сурилган Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегиясида маъмурий судларни ташкил этишнинг назарда тутилиши ҳам айнан инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи судларнинг чинакам мустақиллигини таъминлаш, судда ишларни кўриш ва ҳал этишнинг сифатини ошириш, пировардида фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтиришни назарда тутди.

2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясининг аҳамияти катта бўлиб, фуқаролик, жиноят ишлари бўйича судлар ва хўжалик судларининг ваколатларини қайта кўриб чиқиш йўли билан Маъмурий судларни ташкил этиш назарда тутилди. Маъмурий судларнинг ташкил этилиши 2018-йил 8-январда Ўзбекистон Республикасининг «Маъмурий тартиб таомиллар тўғрисида»ги Қонуни ва 2018-йил 25-январда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси билан мустаҳкамлаб қўйилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 24-июлдаги ПФ-6034-сонли «Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ҳамда 2022-йил 28-январь кунги ПФ-60-сонли Фармони билан 2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тасдиқланди.

Асосий қисм (Main part):

Маъмурий ишларни қонунчилик асосида ҳал қилиниши принципи:

Суд маъмурий ишларни Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари, бошқа қонунчилик ҳужжатлари, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари асосида ҳал қилади.

Суд маъмурий ишни кўраётганда маъмурий органнинг ҳужжати қонунга мувофиқ эмаслигини, шу жумладан ҳужжат ваколат доирасидан четга чиқилган ҳолда қабул қилинганлигини аниқласа, қонунга мувофиқ қарор қабул қилади.

Низоли муносабатни тартибга солувчи ҳуқуқ нормалари мавжуд бўлмаган тақдирда, суд шунга ўхшаш муносабатларни тартибга соладиган ҳуқуқ нормаларини қўллайди, бундай нормалар ҳам мавжуд бўлмаганда эса низони қонунларнинг умумий асослари ва мазмунидан келиб чиқиб ҳал қилади.

Маъмурий ишларни кўриб чиқишда қонунчиликдаги барча бартараф этиб бўлмайдиган зиддиятлар ва ноаниқликлар фуқаролар ва юридик шахсларнинг фойдасига талқин этилади.

Хулоса (Conclusion):

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ҳамда «Ўзбекистон Республикаси суд тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонларининг қабул қилиниши суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш борасидаги муҳим қадам бўлди, шунингдек, ушбу соҳадаги давлат сиёсатининг сифат жиҳатидан янги даражага ўтганлигини ифодалади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати (References):

1. 2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегияси.
2. Ўзбекистон Республикасининг «Маъмурий тартиб таомиллар тўғрисида»ги Қонуни.
3. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси. 2018-йил 25-январь.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 24-июлдаги ПФ-6034-сонли «Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги Фармони.

5. 2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. 2022-йил 28-январь кунги ПФ-60-сонли Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони.

6. «Давлат органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг самарали ҳимоя этилишини таъминлаш ҳамда аҳолининг судларга бўлган ишончини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-107-сонли Қарори. 2022-йил 29-январь.